

NECESITATEA REGIMULUI ALIMENTAR ÎN PATOLOGII CRONICE HEPATICE

The need for food regime in chronic liver diseases

CZU: 615.874.2:616.36-036.12

DOI: 10.5281/zenodo.20178933

Daniella LUPAȘCO

<https://orcid.org/0000-0003-1876-6322>

cercetător științific stagiar, Laboratorul de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

Magistru în Sănătate Publică, specialitatea „Nutriție Umană” USMF

„Nicolae Testemițanu”; Tehnolog în alimentație publică

E-mail: daniella.lupasco@gmail.com

Iulianna LUPAȘCO

<https://orcid.org/0000-0002-1282-5080>

dr. hab. în științe medicale, cerc. științific principal; Șef Laborator de gastroenterologie

USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: labgastroenterologie@usmf.md

Tatiana GHELIMICI

<https://orcid.org/0000-0001-6566-2943>

cercetător științific, Laboratorul de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: glmtt14@gmail.com

Summary. At present, nutritional status dysregulation is a topic of scientific interest in the approach of chronic liver patients, especially with hepatic steatosis. Inadequate lifestyle, obesity, malnutrition causes metabolic disorders with the development of complications of chronic liver diseases, conditioning the progression and unfavorable evolution. Scientific studies indicate the existence of different methods for assessing the nutritional intake of liver patients. The analyzed scientific data confirm the need to develop a specialized questionnaire for the purposes of the proposed research. The purpose and objectives of the research were illuminated, demonstrating the need for a non-invasive interviewing method, which allows the identification and monitoring of the food regime in patients with chronic liver pathologies. An indigenous questionnaire was developed for implementation in the research project.

Key words: nutritional status, nutritional intake, chronic liver diseases, liver steatosis.

*O nutriție bună creează sănătate în toate domeniile existenței noastre.
Toate părțile noastre sunt interconectate. T. Colin Campbell*

Introducere

Regimul alimentar adecvat în contextul managementului pacienților afectați cu patologii hepatice cronice (PHC) a căpătat o nouă direcție cu un interes sporit, a medicilor specialiști în gastroenterologie și hepatologie a secolului XXI – secolul al tehnologiilor informaționale, care prezintă atât un avantaj în prezentarea informațiilor științifice bazate pe dovezi și cercetărilor științifice profunde realizate pe parcursul anilor, cât și un dezavantaj în existența unui material enorm științific nedovedit, pur informațional, care prezintă o

dezinformare pentru cititor. Pe de altă parte a fost schimbat conținutul calitativ a coșului de consum. Piața internă este plină cu produse alimentare, bogate în substanțe trans, cu un conținut de zahăr adăugat etc.

Ficatul prezintă unul dintre cele mai importante organe ale organismului uman, prezentând o „uzină – laborator central” care neutralizează substanțele nocive, având proprietăți nu numai de filtru pentru sănătatea corpului cât și prezintă un organ metabolic esențial în procesele de sinteză, având un rol major în metabolismul macronutrienților ca proteine, glucide, carbohidrați, cât și în procesele catabolice și anabolice¹.

Intervenția nutrițională în PHC dintre care fac parte: hepatopatiile, hepatitele virale cronice (A, B, C și D), steatoza hepatică, ciroza hepatică cu dinamică cronică sau acutizată necesită o corecție nutrițională adecvată personalizată sub ghidarea medicului curant, specialistului în gastroenterologie/hepatologie și a specialistului în nutriție/dietician.

Actualmente o alimentație adecvată, activitatea fizică zilnică sunt introduse în ghidurile internaționale reprezentând piloane a tratamentului nemedicamentos în managementul pacienților cu ficatul steatozic (FS), având un efect benefic dovedit².

Dietoterapia sau regimul alimentar, face parte din procesul de management al pacientului hepatic, fiind cunoscut ca „dieta hepatică”. Dieta hepatică nu înseamnă, doar calorajul și cantitatea suficientă a nutrienților, ea influențează semnificativ evoluția bolii. Terapia dietetică adecvată, include o cantitate suficientă de calorii și un raport adecvat de nutrienți esențiali, cu accent special pe conținutul de proteine, glucide, lipide³.

Materiale și metode. A fost evaluat un eșantion de 633 de pacienți diagnosticați cu patologii hepatice cronice, cu ajutorul chestionarului alimentar autohton elaborat. În studiu au fost incluși 333 bărbați și 290 femei, cu vârsta medie de 54,83ani, bărbați 53,45 și femei 56,41. Pacienții au fost divizați în III loturi conform diagnosticului stabilit de medic gastroenterolog. În lotul I au fost incluși 103p cu FS, lotul II - 106p cu hepatite virale cronice (HVC) și lotul III – 392p cu ciroze hepatice. Au fost analizate diferite aspecte ale regimului alimentar. În manuscrisul actual au fost elucidate date fracționate în loturile pacienților cu FS și HVC.

Chestionarul utilizat cu titlul: „Evaluarea caracteristicilor și compoziției nutriției a pacienților cu diete speciale. Influența acestora asupra statutului nutrițional în patologia cronică a ficatului prin desfășurarea sondajului cu chestionar autohton”. OȘ 7562 din 22.06.2023⁴.

¹ Lupașco D, Lupașco Iu., Dumbrava V.T. Importanța analizei statutului nutrițional în vederea aspectului alimentar la pacienții cu boli hepatice cronice, in: *Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină*. Nr. 4(97_S) / 2023 /. DOI: [https://doi.org/10.52556/2587-3873.2023.4\(97\).13](https://doi.org/10.52556/2587-3873.2023.4(97).13)

² Bischoff SC, Bernal W, Dasarathy S. et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease, in: *Clin Nutr*. 2020 Dec;39(12):3533-3562. doi: 10.1016/j.clnu.2020.09.001. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33213977; 21; European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease, in: *J Hepatol*. 2019 Jan;70(1):172-193. doi: 10.1016/j.jhep.2018.06.024; Eslam, M., Sarin, S.K., Wong, V.W.S. et al. The Asian Pacific Association for the Study of the Liver clinical practice guidelines for the diagnosis and management of metabolic associated fatty liver disease, in: *Hepatology Int*. 2020; 14, 889–919. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12072-020-10094-2#citeas>

³ Hajdarevic B, Vehabovic I, Catic T, Masic I. The Role of Diet Therapy in the Treatment of Liver Disease, in: *Mater Sociomed*. 2020 Sep;32(3):200-206. doi: 10.5455/msm.2020.32.196-199. PMID: 33424449; PMCID: PMC7780776.

⁴ Lupașco Iulianna; Dumbrava Vlada-Tatiana; Vengher Inna; Berezovscaia Elena; Golovatiuc

Grupa țintă de aplicare a chestionatului sunt pacienții cu patologii hepatice cronice la nivel prespitalicesc și spitalicesc.

Instrumentul este constituit din 4 compartimente:

- date sociodemografice (8 itemi);
- date privind regimul alimentar al pacienților hepatici (7 itemi);
- informații despre componența alimentației (19 itemi);
- date suplimentare (4 itemi);

Anchetarea propriu-zisă a unei persoane va dura în mediu 20-30 min. și va fi realizată doar o singură dată.

Chestionarele se aplică eșantionului prin administrare în grup în aceleași condiții ca un test scris, iar completarea datelor este anonimă.

Aprobare etică:

1) Avizele Comitetului de Etică a Cercetării al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova a fost acordat cu Nr 10 din data de 28.12.2020 și cu Nr 10 din data de 18.12.2024

2) Avizul Comitetului de Etică a Cercetării Științifice a Institutului de Fiziologie și Sano-creatologie din Chișinău, Republica Moldova a fost acordat cu Nr 5 din data de 31.07.2020.

Articolul este realizat în baza datelor cercetării realizate în cadrul proiectului „Bolile cronice hepatice și pancreatice: aspecte nutriționale și chirurgicale” cu cifrul 20.80009.8007.37. și proiectului instituțional: cu titlul „interacțiuni metabolice, nutriționale și psihosociale în boala ficatului steatotic asociată disfuncției metabolice, rolul principiilor bioetice în managementul bolnavilor” (anii 2024–2027) în laboratorul de gastroenterologie din cadrul centrului de patologie abdominală și transplant (080401) al USMF „Nicolae Testemițanu”.
Scopul studiului – Evaluarea regimului alimentar a pacienților cu boli hepatice cronice privind cantitatea, volumul și frecvența meselor.

Rezultate. În procesul evaluării a participanților în studiu au fost înregistrate următoarele date: la itemul privind cantitatea meselor pe parcursul zilei, majoritatea din respondenți au răspuns că consumă de 3 ori/zi, fiind mai ridicat în lotul cu HVC versus FS ($p > 0,05$).

În ambele loturi, un număr mai mare de respondenți au răspuns că cea mai voluminoasă masă pe parcursul zilei este prânzul, dar în grupul cu HVC acest răspuns a fost mai popular (figura 1), fiind ales de 63,41% dintre respondenți, față de 59,26% în grupul cu FS ($p < 0,05$).

Totodată, cina, ca cea mai mare masă, a fost aleasă aproximativ de două ori mai mulți respondenți din grupul cu FS: 30,86% dintre respondenți față de 14,63% din grupul cu HVC ($p < 0,05$).

Dimpotrivă, micul dejun a fost ales în grupul cu FS de numai 4,94% dintre respondenți, ceea ce prezintă \approx de 3 ori mai puțin decât în grupul cu HVC, fiind de 12,20% ($p < 0,05$).

Rezultatele obținute, indică faptul că o treime dintre pacienții cu FS consumă cantitatea cea mai mare de alimente, aproape de ora de culcare, ceea ce poate contribui la creșterea în greutate în exces (figura 1).

Referitor la obișnuința de a lua dejunul, majoritatea respondenților din ambele loturi de studiu, au răspuns afirmativ, dar s-a deosebit și o cantitate mică de pacienți care au negat faptul dat ($p > 0,05$).

Liudmila; Ghelimici Tatiana; Harea Gheorghe; Lupașco Daniella. Evaluarea caracteristicilor și compoziției nutriției a pacienților cu diete speciale. Influența acestora asupra statutului nutrițional în patologia cronică a ficatului prin desfășurarea sondajului cu chestionar autohton. <https://db.agepi.md/opere/Details.aspx?id=658527652136941751817888868&nr=658527752136541756817888862>

Figura 1. Date privind volumul meselor consumate în timpul zilei

În privința rezultatelor obținute, despre obișnuința de a mânca înainte de culcare (<1,5 ore înainte de culcare) și obișnuința de a mânca gustări între mesele principale, nu au fost înregistrate date statistice veridice ($p>0,05$).

Viteza de consum ale alimentelor în decursul meselor luate pe parcursul zilei nu au avut o semnificație statistică fiind repartizate 50/50 între răspunsurile pozitive și cele negative ($p>0,05$). Intervalele dintre mesele pe parcursul zilei s-au repartizat în mod egal între variantele de răspuns indicate în chestionar ($p>0,05$).

Rezultatele prezentate exprimă importanța regimului alimentar adecvat în cazul patologiilor hepatice cronice, care începe cu cantitatea și timpul acordat meselor principale pe parcursul zilei. Regimul alimentar prezintă o verigă logică care prezintă frecvența, cantitatea, timpul, conținutul și calitatea alimentelor consumate zilnic⁵. Dereglarea sau perturbarea unuia din componentele principale poate duce la disbalanța statutului nutrițional. Ghidurile internaționale conțin recomandări privind aportul alimentar zilnic cu exemple de alimente, preconizat persoanelor ce suferă de patologii hepatice cronice⁶.

Concluzii

1. Prânzul prezintă cea mai voluminoasă masă pe parcursul zilei în ambele loturi, fiind mai evidențiat la pacienții cu HVC versus FS.
2. Cina a fost aleasă de 2 ori mai mult de respondenții lotului FS versus HVC.
3. Consultația unui specialist în nutrițiolezie sau dietologie este necesară în managementul pacienților hepatici cronici, în special a celor cu ficatul steatozic.

⁵ EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). Tacke, Frank et al., in: *Journal of Hepatology*, 2024; Volume 81, Issue 3, 492-542 [https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278\(24\)00329-5/fulltext](https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(24)00329-5/fulltext)

⁶ Lupașco, I., Vengher, I., Lupașco, D. Fundamentele Nutriționale în Patologia Hepatică Cronică. Volumul II: Piramidele de nutriție și relația lor cu nutriția corectă umană: Compendiu. Rom/Rus 138; 154 p, Chișinău: CEP Medicina, 2024. Carte-valet; Lupașco D, Lupașco Iu. Dietoterapia în boala ficatului steatozic metabolic asociată. Capitol in: *Steatoza Hepatică*, Peltec A, Sporea I et al. pp. 398-415